

In oktober 1982 werd te Mexico City het 12e Internationale Accountantscongres gehouden. Der gewoonte getrouw willen wij onze lezers enige bijdragen tot dit congres aanbieden. U treft hierbij aan de bijdragen van Dekker, Kleerekoper en Turner.

De redactie zegt gaarne dank aan het Congrescomité en aan de schrijvers voor hun toestemming tot deze publicatie.

Op de omslag van dit nummer zult u onder de opgave van de redactieleden de naam missen van Prof. Dr. H. C. Wytzes. Hij maakte sinds 1968 deel uit van de redactie. Zijn aanwezigheid op de redactievergaderingen kon niet onopgemerkt blijven door de kernachtige taal, waarvan hij zich bediende.

Tevens verschenen enige bijdragen van zijn hand:

1976 Enkele algemene opmerkingen over instellingen zonder winstoogmerk

1977 Inleiding tot het bijzonder nummer De multinationale onderneming

1979 De vermaatschappelijking van de vermogensvoorziening

1981 Maximalisatie van de aandelenwaarde: Hoe is het mogelijk?

Daaruit blijkt zijn bijzondere genegenheid voor onze themanummers. Bovendien zal dezer dagen nog een artikel van zijn hand verschijnen.

Het is duidelijk dat zijn vertrek een grote leegte achterlaat. Toch is er reden hem geluk te wensen. De oorzaak van zijn vertrek is gelegen in de eervolle benoeming tot lid van de Raad van State, een functie die niet samen gaat met een redactielidmaatschap. Wij zoeken thans naar een bezetting voor de vacature.